

O MODELO POLÍTICO-CRIMINAL DA INCLUSÃO SOCIAL

THE SOCIO-INCLUSIVE CRIMINAL POLICY MODEL

JOSÉ LUIS DíEZ RIPOLLÉS¹

Universidad de Malaga, Espanha.
ripolles@uma.es

DOI: [10.5281/zenodo.15979725].

ÁREA DO DIREITO: Penal; Constitucional

RESUMO: O estudo propõe uma estratégia de intervenção penal para o controle da delinquência, ou seja, um modelo político-criminal que põe ênfase nos efeitos benéficos que produz na prevenção socialmente aceitável da delinquência um modo correto de reagir das agências de controle social penal. A reação correta de tais órgãos refere-se aos grupos que constituem o seu objeto prioritário de controle, especificamente, suspeitos, acusados, condenados e ex-condenados. O modelo defende avaliar essas intervenções sob o prisma da sua capacidade tanto para recuperar, consolidar ou não reduzir o nível de inclusão social penal destes cidadãos, como para eliminar, reduzir ou não aumentar a exclusão social penal desses mesmos cidadãos. Estabelecido o modelo, o estudo propõe uma primeira e detalhada implementação centrada nas intervenções penais que produzem maior exclusão social.

ABSTRACT: The study puts forward a strategy of penal intervention for crime control, i.e. a criminal policy model, which stresses the beneficial effects for socially acceptable crime prevention of a correct way of reacting on the part of the agencies of crime control. The correct reaction of such agencies refers to those groups that constitute their priority object of control, namely, suspects, defendants, convicts and ex-convicts. The model proposes to evaluate these interventions through the prism of their capacity both to recover, consolidate or not worsen the level of social inclusion of these citizens, and to eliminate, reduce or not increase the social exclusion of these same citizens. Having established the model, the study sets out a first and detailed implementation of it, focusing on the penal interventions that produce the greatest social exclusion. Within the framework of this aim, in its

1. Doctor en Derecho. Licenciado en Psicología. Catedrático de Derecho Penal. Director del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Universidade de Málaga, Espanha. ORCID: [orcid.org/0000-0002-2957-9541].
ripolles@uma.es

No marco desse objetivo, em suas primeiras páginas, o estudo enquadra a noção de modelo político-criminal dentro do conceito e dos elementos constitutivos da política criminal, assim como do modelo político e socioeconômico ao qual deve se referir. As últimas páginas destacam a capacidade transformadora dos índices comparativos internacionais, entre os quais se encontra o RIMES, concebido de acordo com a implementação aqui proposta do modelo político-criminal de inclusão social.

PALAVRAS-CHAVE: Política criminal – Inclusão social – Exclusão social – *Rimes* – Política criminal comparada.

first pages, the study frames the notion of the criminal policy model within the concept and constituent elements of criminal policy, as well as the political and socio-economic model to which it must refer. The final pages highlight the transformative power of international comparative indices; among them is the RIMES, designed in accordance with the proposed implementation of the criminal policy model of social inclusion.

KEYWORDS: Criminal policy – Social inclusion – Social exclusion – *Rimes* – Comparative criminal policy.

SUMÁRIO: 1. A política criminal: uma introdução. 2. A busca por um modelo político-criminal convincente. 3. O modelo político-criminal da inclusão social. 4. Uma implementação do modelo político-criminal de inclusão social. 5. O índice RIMES de medição da exclusão social penal. 6. Referências.

1. A POLÍTICA CRIMINAL: UMA INTRODUÇÃO²

a. As^{*3} *políticas públicas* são intervenções dos poderes públicos destinadas a manter ou modificar determinadas realidades sociais, com o fim de atingir certos objetivos de interesse coletivo. Essas intervenções se concretizam em ações de promoção, assistência, estabilização, alteração ou obstaculização de realidades sociais muito diversas.

2. Esta seção se limita a fazer algumas reflexões introdutórias sobre o conceito de política-criminal, as quais visam apenas enquadrar devidamente o modelo político-criminal e a proposta de estratégia de intervenção penal exposta nas seções que seguem. Muitas das questões apontadas nesta primeira seção exigem uma análise mais detida, o que espero fazer em outro lugar.

3. * Este trabalho é parte do projeto de I+D+I PID2021-127973OB-I00 financiado por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 e União Europeia NextGenerationEU/PRTR. Agradeço a todos os membros da equipe de pesquisa envolvidos no projeto RIMES pelas valiosas sugestões que me fizeram em diferentes momentos para melhor configurar o modelo político-criminal aqui apresentado. Agradeço de modo especial a Bertha Prado Manrique por suas reflexivas contribuições nas sucessivas versões do texto.

Esse trabalho foi traduzido por Chiavelli Fazenda Falavigno, Daniel Ivonesio dos Santos, Hellen Luana de Souza, Rafael Bulgakov Klock Rodrigues e Felipe Socha Cordeiro, sob a coordenação e revisão da primeira.